

එම්. සාර්ලිස් ශිල්පියාගේ බෞද්ධ සිතුවම් වලින් ප්‍රකට වන බටහිර සිතුවම් ලක්ෂණ පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් : සිදුහත් සරණ මංගලා සිතුවම ඇසුරෙන්

ආර්.එම්.එන්.යු.බණ්ඩාර ¹ සහ එල්.පී.එස්.යු. සඳරුවන් ²

^{1,2} ලලිත කලා අධ්‍යයන අංශය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
nethmumasha6@gmail.com ¹

අනුරාධපුර යුගයේ සිට මහනුවර යුගය දක්වා පැවැති දේශීය බෞද්ධ චිත්‍ර කලාව බටහිර යටත් විජිත සමයේ බලපෑමත් සමඟ වෙනස්වීම් රැසකට ලක්විය. එබැවින් විසිවන සියවසේ මුල් භාගයේ සිට දේශීය කලා ලක්ෂණ අබිබවා බටහිර කලා ලක්ෂණ හා ඉන්දීය කලා ලක්ෂණ බෞද්ධ සිතුවම් සඳහා චිත්‍ර ශිල්පීන් යොදාගෙන ඇති බව පෙනේ. යුරෝපීය බලපෑම නිසා සමාජයීය, සංස්කෘතිකමය හා ආගමික වශයෙන් වෙනස් වී තිබූ ලාංකීය සමාජයේ බෞද්ධ පුනර්ජීවනය ඇති කිරීම සඳහා කැප වූ ශිල්පීන් අතර එම්. සාර්ලිස් ශිල්පියා ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මෙතුමා එකල නිවෙස් වල තිබූ යුරෝපීය රජවරුන්ගේ හා යුරෝපීය කාන්තාවන්ගේ සිතුවම් වෙනුවට නවීන ශිල්ප ක්‍රම වලින් නිම වූ සිතුවම් පෙළක් මෙරට ජනතාවට හඳුන්වා දීමට කටයුතු කළේය. මෙම සිතුවම් වල ප්‍රධාන වශයෙන් යුරෝපීය සිතුවම් ලක්ෂණ දැකගත හැකිය. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සම්බන්ධ සිතුවම්කරණයේ දී බටහිර ශිල්පීන් යොදාගත් ක්‍රම ශිල්ප සිදුහත් වර්තය නිරූපණය කිරීම සඳහා යොදාගෙන තිබෙන බව දැකගත හැකිය. එම සිතුවම් වලින් මැඩෝනා ලක්ෂණ, යුරෝපීය ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ, එළිය අඳුර දැක්වීම, පර්යාවලෝකනය, ත්‍රිමාණ ලක්ෂණ දැක්වීම හා ස්ත්‍රීමටෝ ආදී ක්‍රම ශිල්ප මෙම සිතුවම් සඳහා භාවිත කර ඇත. මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණ වන්නේ ලංකාවේ අනුරාධපුර යුගයේ සිට මහනුවර යුගය දක්වා පැවැති බුදු සිරිත සිතුවම්කර ඇති ශෛලිය වෙනුවට දේශීය ශිල්පියෙකු වන සාර්ලිස් ශිල්පියා ගොඩනගාගත් ඔහුට අනන්‍ය වූ ශෛලිය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමයි. පර්යේෂණ ගැටළුව ලෙස සිදුහත් සරණ මංගලා සිතුවමෙන් ඉස්මතුවන බටහිර සිතුවම් ලක්ෂණ මොනවාද යන්න විමසීමට ලක්කරන ලදී. මේ සඳහා ගුණාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය යොදා ගන්නා අතර අධ්‍යයනයේ ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර ලෙස සරණ මංගලා සිතුවම ඇතුළු එතුමාගේ සිතුවම් අධ්‍යයනය කිරීමත්, ද්විතීක මූලාශ්‍ර ලෙස පොත්පත් සහ ලිපි අධ්‍යයනය කිරීම හා තෘතීක මූලාශ්‍ර ලෙස අන්තර්ජාලය භාවිත කර ඇත. මෙම අධ්‍යයනයෙන් සොයාගත් කරුණු අනුව සාර්ලිස් ශිල්පියා අනුගමනය කල යුරෝපීය පුනර්ජීවන යුගයේ ශිල්පීන්ගේ සිතුවම් ලක්ෂණ සනාථ කල හැකි අවස්ථාවක් ලෙස සිතුවමේ ඇති කාන්තා රූප වලින් මැඩෝනා සිතුවම්වල මරියතුමියගේ මුහුණේ තිබූ පිරුණු කම්මුල් හා සියුමැලි බව යශෝධරා වර්තයෙන් ඉස්මතුකර ඇති ආකාරය දැකගත හැකිය. යුරෝපීය සිතුවම් වල ක්‍රිස්තු වර්තයේ මෙන් සිදුහත් කුමරුගේ සිරස වටා ද ප්‍රභාමාලාවක් යොදාගෙන තිබීම යුරෝපීය ආභාෂයෙන් ලද පූජනීය බව හැඟවීමට යොදාගත් සංකේතයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. සිතුවමේ එළිය, අඳුර දැක්වීම, මිනිසුන් ස්ථානගත කිරීම හා ඉදිරියේ ප්‍රධාන රූ දෙක විශාලවත් පිටුපස වර්ත කුඩාවට දැක්වීම මගින් පර්යාවලෝකනය මෙන්ම සිතුවමට ගැඹුරක් එක් කිරීමට සමත්ව ඇත. ආලෝකය පිළිබඳ මනා අවබෝධයෙන් වර්ණ මාධ්‍ය හසුරුවමින් යථානුරූපීව මෙම සිතුවම නිර්මාණය කර ඇතිබව දැකගත හැකිය. පරිසරය දැක්වීමේ දී ද ස්ත්‍රීමටෝ ක්‍රම ශිල්ප භාවිත කර ඇති බව පෙනේ. ලංකාවේ පෙර යුගයන් වල සිතුවම්වල හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීම දුර්වල වුව ද මෙහිදී පිටුපස පිරිසේ ඉරියව්, මුහුණේ හැඟීම් ප්‍රකාශයන් අවස්ථාවට ගැලපෙන ලෙස හසුරුවා ඇත. යුරෝපීය ලක්ෂණ අනුව වර්ණ මාධ්‍ය, පරිසරය ඇතුළු සමස්ත සංරචණයන්, ඉන්දීය පැරණි සමාජයට ගැලපෙන පරිදි ඇඳුම් පැලඳුම්, ආභරණ යොදාගැනීමත් දැකගත හැකිය. සිතුවමේ මානව රූප ඇතුළු සමස්ථ සංරචණය, වර්ණ භාවිතය ස්වාභාවිකත්වය අනුව ගොඩනංවා ඇති බව පෙනේ. මෙය දේශීය උරුමයක් ව පැවති උඩරට හා පහරට සිතුවම් සම්ප්‍රදාය වෙනස් කළ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සඳහන් කළ හැකිය. එසේම ලාංකේය දේශීය කලාවට වඩා මෙම සිතුවම් වල යථානුරූපී බව නිසාත්, එම කාලවකවානුවේ දී ජනතාව බටහිර සිතුවම් වලට සමීප වී තිබූ නිසාත් මෙම සිතුවම් වඩාත් මිනිසුන් අතර ප්‍රචලිත වන්නට ඇතැයි නිගමනය කළ හැකිය.

ප්‍රමුඛ පද - එම්. සාර්ලිස්, බටහිර කලා ලක්ෂණ, බෞද්ධ සිතුවම්, යුරෝපීය බලපෑම, සිදුහත් සරණ මංගලා සිතුවම

An Investigative Study of the Characteristics of Western Paintings Revealed in the Buddhist Paintings of M. Sarlis: Based on the "Siduhath Sarana Mangalya" Painting

R.M.N.U. Bandara¹ and L.G.S.U. Sandaruwan²

^{1,2} Department of Fine Arts, University of Kelaniya
nethmiumasha6@gmail.com¹

From the Anuradhapura period to the Kandy period, the local Buddhist art underwent many changes with the influence of the Western colonial period. Therefore, from the beginning of the twentieth century, it seems that painters have used Western and Indian art features for Buddhist paintings beyond the local art features. M. Sarlis takes a prominent role and is among the artisans dedicated to the revival of Buddhism in Sri Lankan society, which had changed socially, culturally, and religiously due to European influence. Instead of the paintings of European kings and women in the homes at that time, he introduced a series of paintings made with modern techniques to the people of this country. Mainly European painting features can be seen in these paintings. It can be seen that, especially in the painting related to Christ, the techniques used by Western artists have been used to portray the character of Siddhartha. From those paintings, techniques such as Madonna characteristics, European architectural characteristics, light and dark, perspective, three-dimensional characteristics, and *sfumato* techniques have been used for these paintings. This study aims to study the unique style created by a local craftsman, Sarlis, instead of the style used to paint the Buddhist tradition from the Anuradhapura period to the Kandy period in Sri Lanka. As a research problem, what characteristics of Western paintings are highlighted in the "Siduhath Sarana Mangalya" painting? For this, the qualitative research method is used, and the primary sources of the study are the study of his paintings, including the Sarana Mangalya painting, the study of books and articles as secondary sources, and the Internet as tertiary sources. According to the facts found in this study, as an opportunity to confirm the painting characteristics of the artists of the European Renaissance period followed by Sarlis, it can be seen how Yashodhara's character highlights the full cheeks and delicacy of the Virgin Mary's face in the Madonna paintings from the female figures in the painting. The fact that a halo is used around the head of Prince Sidhuhat, like the figure of Christ in European paintings, can be called a symbol used to feel the sacredness of the European influence. The painting has added perspective and depth by showing the people's light, darkness, and positioning, making the two prominent figures in the front large and the characters in the back small. It can be seen that this painting has been created realistically by manipulating color media with a good understanding of light. The *Sfumato* technique also seems to have been used in setting the environment. Although the expression of emotions in the paintings of earlier eras in Sri Lanka was weak, the people's postures in the background and expressions of facial emotions have been handled to suit the occasion. According to European characteristics, the whole structure, including the color media, the environment, and the use of clothes and jewelry, can suit the old Indian society. The overall composition of the painting, including the human figures and the use of colors, seems to be constructed according to naturalness. This can be mentioned as a turning point that changed the tradition of upland and lowland painting, a local heritage. Also, it can be concluded that these paintings may have been more popular among the people because of the realism of these paintings than the local Sri Lankan art and because people were closer to Western paintings at that time.

Key Words - Buddhist paintings, European influence, M. Sarlis, Siduhath Sarana festival painting, Western art features